

“BOSHQARUV SOHASIDAGI RAHBAR AYOLLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI”

Qayumova Umida Tashbulatovna *¹

¹Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti, Psixologiya yo'nalishi 1-kurs magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19360846>

Abstract

Mazkur maqolada boshqaruv sohasida faoliyat yuritayotgan rahbar ayollarning psixologik xususiyatlari, ularning yetakchilik uslubi, ijtimoiy-psixologik muhitga ta'siri hamda professional muvaffaqiyat omillari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Ayollarda shakllanadigan “majburiy yetakchilik” fenomeni ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida asoslanib beriladi. Shuningdek, mamlakatimizda xotin-qizlarning boshqaruv tizimidagi faolligi oshirish borasida amalga oshirilayotgan, xususan, Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari asosida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar mazmuni yoritiladi.

Keywords: rahbar ayol, gender psixologiyasi, yetakchilik, boshqaruv, emotsional barqarorlik, ijtimoiy faollik, professional identifikatsiya, majburiy yetakchilik

KIRISH. Hozirgi globalashuv jarayonida ayollarning boshqaruv tizimidagi ishtiroki sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayollarning faolligi jamiyat ishtirokida o'z o'rnini topishga intilishi genderdagi tenglikning asosi hisoblanadi. Bunga misol qilib, 2023-yilda mintaqa ekspertlari ko'magida ilk bor Markaziy Osiyoning yetakchi ayollari reytingi ham tuzilganligi yaqol misol. Avvalambor, bunga prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan PF-4947-sonli Farmonida xotin-qizlarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rnini mustahkamlash vazafasi belgilab berilganligi rahbar ayollar uchun ulkan muvaffaqiyat eshigi bo'lib xizmat qildi. Yana aytib o'tishimiz kerakki, hozirgi zamonda ayollar uchun yaratilayotgan qonun, qarorlar albatta ayollar kelajagining poydevori hisoblanadi. Bunga albatta ayollarning sabri, zamonaviy rahbar ayollarining yuqori mas'uliyati, mustaqil qaror qabul qilishga intilishi, stressga chidamliligi, kommunikativ kompetentlik va emotsional barqarorlik kabi sifatlar bilan ajralib turadi. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jumladan, 2020 yil 20-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati majlisida ilk bor ayol kishi Senat raisi lavozimiga nomzod sifatida ilgari surilishi mamlakatimizda gender tenglik siyosati amalda namoyon bo'layotganing yaqqol dalilidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Rahbar ayollar faoliyatining psixologik xususiyatlarini o'rganish gender psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya hamda boshqaruv psixologiyasi chorrahasida shakllangan ilmiy yo'nalish hisoblanadi.

XX asrning 70- yillaridan boshlab G'arb psixologiyasida gender va liderlik masalalari tizimli ravishda tadqiq etila boshlandi. Liderlikning gender jihatlarini ilmiy asosda tahlil qilgan olimlardan biri - Alice Eagly hisoblanadi. Uning “Social Role Theory” (ijtimoiy rollar nazariya) sig'a ko'ra, erkak va ayollarning liderlik uslublaridagi farqlar biologik emas, balki jamiyat tomonidan shakllantirilgan ijtimoiy rollar bilan bog'liq.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar ko'proq demokratik va transformatsion liderlik uslublariga moyil bo'lib, ular jamoa bilan ishlash, empatiya va motivatsiyani oshirishga alohida e'tibor qaratadi. Shuningdek, Judy Rosener o'z tadqiqotlarida ayollar “interactive leadership” modeliga yaqin ekanligini ta'kidlaydi. Bu modelga ko'ra, rahbar ayollar xodimlar bilan ochiq muloqot, hamkorlik va qo'llab - quvvatlash orqali boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Gender identifikatsiyasi va boshqaruv faoliyati o'rtasidagi bog'liqlik masalasi ham o'rganilgan. Bu bog'liqlikni shunday yoritish mumkin: rahbarlik jarayonida ayollarda professional identifikatsiya shakllanishi muhim omil ekanligini asoslaydi. Uning fikricha, ayol rahbar o'zining gender o'zligini inkor etmasdan, balki uni boshqaruv faoliyatida samarali psixologik resurs sifatida qo'llay olishi kerak.

Nazariy jihatdan rahbar ayollarning muvaffaqiyati emotsional intellekt konsepsiyasi bilan ham izohlanadi. Emotsional barqarorlik, empatiya, o'zini o'zi boshqarish va ijtimoiy sezgirlik ayol rahbarlarning asosiy ustunliklaridan biri sifatida ko'riladi. Zamonaviy tadqiqotlar transformatsion liderlik uslubida ayollar ko'proq yuqori natija ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning boshqaruv tizimidagi ishtirokini kengaytirish masalasi davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Jumladan yuqorida aytganimizdek, Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017-2021 yillarda mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi"da xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish va ularning davlat boshqaruvidagi rolini mustahkamlash vazifasi belgilangan. Bu esa ayol rahbarlarning ijtimoiy-psixologik imkoniyatlarini amalga oshirish uchun institutsional sharoit yaratadi.

MUHOKAMA. Rahbar ayollarning boshqaruv faoliyatidagi psixologik xususiyatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, zamonaviy boshqaruv tizimida gender omili muhim ijtimoiy-psixologik determinant sifatida namoyon bo'lmoqda. Ilmiy manbalar tahlili asosida aniqlanishicha, ayollar ko'proq demokratik va transformatsion liderlik uslubiga moyil bo'lib, bu esa jamoada ijobiy psixologik muhit shakllanishiga xizmat qiladi.

XULOSA. Mazkur tadqiqot natijalari boshqaruv sohasida faoliyat yuritayotgan rahbar ayollarning psixologik xususiyatlari zamonaviy boshqaruv samaradorligining muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Ilmiy manbalar tahlil shuni tasdiqlaydi, ayollar ko'proq transformatsion va demokratik liderlik uslubiga moyil bo'lib, bu jamoada ijobiy ijtimoiy-psixologik muhit shakllanishiga xizmat qiladi.

Rahbar ayollarning asosiy psixologik xususiyatlari sifatida emotsional barqarorlik, empatiya, kommunikativ kompetentlik, irodaviy sifatlar va yuqori darajadagi o'zini o'zi boshqarish qobiliyati ajratib ko'rsatildi. Ayniqsa, emotsional intellekt darajasining yuqoriligi ayol rahbarning jamoa bilan samarali ishlashida ustunlik beruvchi omil sifatida namoyon bo'ldi.

Tadqiqotlar davomida "majburiy yetakchilik" fenomeni ham nazariy jihatdan asoslab berildi. Bu holat ayrim ayollarning murakkab ijtimoiy sharoit ta'sirida yetakchilik fazilatlarini ongli ravishda shakllantirishini anglatadi. Mazkur jarayon shaxsning moslanuvchanligi va ichki psixologik resurslari bilan chambarchas bog'liqdir.

Shuningdek, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ayollarning boshqaruv tizimidagi ishtirokini kengaytirish va ularning professional salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. Bu esa nafaqat gender tenglikni ta'minlash, balki boshqaruv tizimining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga ham zamin yaratadi.

Umuman olganda, rahbar ayollarning psixologik xususiyatlarini chuqur o'rganish va ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish zamonaviy boshqaruv psixologiyasining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

References

- [1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF - 4947 - sonli Farmoni . -Toshkent, 2017.
- [2] O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining birinchi majlisi materiallari. -20.01.2020 y. <http://www.prezident.uz>
- [3] Alice Eagly "Social Role Theory" <https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/social-role-theory>
- [4] Judy Rosener "Ways Women Lead" <https://genderandeconomicjustice.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/01/rosener.-ways-women-lead.pdf>